

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183172>

2016-2017 YILLARDA TASHQIQLANGAN SHU KASALLIKLARGA BO‘LGAN STISNING QIYOSIY XARAKTERISTIKASINI O‘TKAZISH

Utayev Akbar Jo‘raqulovich

Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyati hududiy filiali bosh vrachi

Abdullaev Xasan Davlatovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti teri va tanosil kasalliklari kafedrası

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolani yozishda oldimizga qo‘yilgan vazifa 2017-yilda dermatovenerologiya va kosmetologiya bo‘limida davolangan jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar (YYYH) bilan kasallangan bemorlar sonini aniqlash, ajratilgan davrdagi JYY kasalliklarining tuzilishini tahlil qilish edi. 2016-2017 yillarda aniqlangan ushbu kasalliklarning qiyosiy tahlilini o‘tkazing. Maqsad va vazifalarimizga erishish uchun biz qayd etilgan infeksiyalar tarkibini retrospektiv tahlil qildik. Natijada, dermatovenerologiya va kosmetologiya bo‘limining 2017 yildagi faoliyati tahlili natijalariga ko‘ra, bo‘limga murojaat qilganlar orasida jinsidan qat‘i nazar, ko‘pchilikni tashkil etishi aniqlandi, degan xulosaga keldik. bemorlarning soni anogenital (venerik) siğillar bilan, keyin esa xlamidiya infeksiyasi bo‘lgan bemorlar tomonidan qo‘llash chastotasi bo‘yicha.

Kalit so‘zlar: JYPK (jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar), diagnostika

KIRISH

Ma‘lumki, 30 dan ortiq turli bakteriyalar, viruslar va parazitlar jinsiy aloqa orqali, shu jumladan vaginal, anal va og‘iz jinsiy aloqa orqali yuqishi mumkin. Ayrim jinsiy yo‘l bilan yuqadigan kasalliklar onadan bolaga homiladorlik, tug‘ish va emizish davrida ham yuqishi mumkin. Sakkizta patogen mikroorganizmlar jinsiy yo‘l bilan yuqadigan kasalliklarning eng ko‘p tarqalishiga sabab bo‘ladi. Ulardan hozirda to‘rtta infeksiya – sifilis, gonoreya, xlamidiya va trixomonozni davolash mumkin. Qolgan to‘rtta infeksiya - gepatit B, herpes simplex virusi (HSV), OIV va inson papillomavirusi (HPV) tabiatan virusli bo‘lib, ularni davolash mumkin emas. Bundan tashqari, so‘nggi paytlarda jinsiy yo‘l bilan yuqadigan yangi infeksiyalar, shu jumladan maymunpoxi, shigella epidemiyasi kuzatildi. Sonnei, Neisseria

meningitidis, Ebola va Zika viruslari va beparvo qilingan STIlarning, xususan, lenfogranuloma venerumning qaytishi . Ular STIning oldini olish va nazorat qilish xizmatlarini taqdim etishni yanada murakkablashtiradi. STIlar butun dunyo bo‘ylab jinsiy va reproduktiv salomatlikka jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Har kuni 1 milliondan ortiq STI holatlari ro‘y beradi. 2020 yilda JSST hisob-kitoblariga ko‘ra, 374 million odam to‘rtta jinsiy yo‘l bilan yuqadigan kasalliklardan biri - xlamidiya (129 million), gonoreya (82 million), sifilis (7,1 million) va trichomoniasis (156 million) bilan kasallangan. 2016 yilda genital herpes bilan kasallanganlar soni 490 milliondan ortiq kishini tashkil etdi; Biroq, 300 million ayol bachadon bo‘yni saratonining asosiy sababi bo‘lgan HPV, shuningdek erkaklar bilan jinsiy aloqada bo‘lgan erkaklar orasida anal saratoni bilan kasallangan. Surunkali gepatit B tashuvchilarning global soni 296 million kishiga baholanmoqda. STI bilan kasallanish infeksiyaning bevosita ta’siridan tashqari jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Maqsad: 2017-yilda dermatovenerologiya va kosmetologiya bo‘limida jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar (YYYH) bilan davolangan bemorlar sonini aniqlash , ajratilgan davrdagi JYYS tuzilishini tahlil qilish. 2016-2017 yillarda aniqlangan ushbu kasalliklarning qiyosiy tahlilini o‘tkazing.

Usul va materiallar: 2017 yil uchun dermatovenerologiya va kosmetologiya bo‘limida tayinlangan kontingent o‘rtasida jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar bilan ro‘yxatga olingan holatlar tarkibining retrospektiv tahlili o‘tkazildi. 2016 yil bilan jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar bilan kasallanishning qiyosiy tahlili o‘tkazildi.

Natijalar. Jami 2017-yilda dermatovenerologiya va kosmetologiya bo‘limida 73 nafar bemorda jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar aniqlangani klinik va laboratoriya tekshiruv natijalari bilan tasdiqlangan. Bemorlarning 49,3% (n=36) anogenital (n=18) siğil, 24,7% (n=18) genital herpes, 23,3% (n=17) xlamidiya infeksiyasi, 1,4% (n=1) urogenital trichomoniasis, 1,4%. % (n=1) birlamchi sifilis bilan kasallangan, gonoreya holatlari aniqlanmagan. Erkaklar ko‘proq kasal bo‘lgan - 62,5% (n = 45). Erkak bemorlarning 60% (n=27) anogenital (n=11) siğil, 24,4% (n=11) xlamidiya infeksiyasi, 13,3% (n=6) genital herpes, 2,2% (n=1) bilan kasallangan. - birlamchi sifilis. Ayollar orasida (n=28), umumiy holatlarning 38,4% ni tashkil qilgan, eng ko‘p uchraydigan holatlar genital herpes - 42,9% (n=12), keyin eng ko‘p uchraydiganlar - anogenital (n=12) - 32,1% (n=28) n=9), xlamidiya infeksiyasi – 21,4% (n=6), urogenital trichomoniasis – 3,6% (n=1). Ma’lumki, xlamidiya turli lokalizatsiyaga ega bo‘lishi mumkin. Xlamidiya bilan kasallanganlarning umumiy sonidan (n=17) eng ko‘p (n=12) pastki genitoüriner yo‘llarning xlamidiya infeksiyasi aniqlangan, bu 70,6% ni tashkil etdi, 4 ta holatda xlamidiyali faringit tashxisi qo‘yilgan

- 23,5%, 1 bemorda kichik tos a'zolarining xlamidiya infektsiyasi - 5,9%. 2016-yilda 70 nafar bemorda STI aniqlangan. Shuningdek, ko'pchilik anogenital (n=30) siğil bilan kasallangan bemorlarning so'rovlaridan iborat - 42,8% (n=30), 25,7% (n=18) - xlamidiya infektsiyasi, 25,7% (n=18) - genital herpes, 1,4% (n=). 1) – urogenital trichomoniasis, 4,3% (n=3) sifilisli bemorlar, 0% (n=0) – gonokokk infektsiyasi. Ko'rib chiqilayotgan davrda ayollarning STI bilan og'rikan bemorlarga tashrifi ulushi 61% (n=43) STI bilan kasallangan bemorlarga tashrif buyurgan. Ularning 39,5% (n=17) bemorlarda anogenital (n=17) siğil, xlamidiya infektsiyasi - 27,9% (n=12), genital herpes -27,9% (n=12) va urogenital trichomoniasis - 2,3% (n=1) bo'lgan. , sifilis – 2,3% (n=1). 2016 yilda STI bilan kasallangan erkaklarning tashrifi soni 39% ni tashkil etdi (n=27). Ular orasida anogenital (n=13) siğil bilan kasallanganlar ko'pchilikni tashkil etdi - 42,8% (n=13), xlamidiya infektsiyasi - 22,2% (n=6), genital herpes - 22,2% (n=6), sifiliz - 7,4% (n=6). n=2), urogenital trichomoniasis – 0% (n=0).

XULOSA

Shunday qilib, dermatovenerologiya va kosmetologiya bo'limining 2017 yildagi faoliyatini tahlil qilish natijalariga ko'ra, bo'limga murojaat qilganlar orasida jinsidan qat'i nazar, anogenital (tanosil) bilan kasallangan bemorlarning asosiy qismi ekanligi aniqlandi.) siğillar, keyingi tashriflar chastotasi bo'yicha xlamidiya infektsiyasi va urogenital trichomoniasis va sifilisning kichik miqdori. 2016 yildagidan farqli o'laroq, JYY bilan kasallangan bemorlarning ko'pchiligi ayollar bo'lganidan farqli o'laroq, ko'pincha STI erkaklarda aniqlangan. 2016 yilga nisbatan JYY bilan kasallanganlar soni ortdi, aniqlangan nozologiyaga qarab kasallanish strukturasi bir xil bo'lib qoldi, shu bilan birga sifilitik infeksiya bilan kasallanganlar soni 3 barobar kamaydi. Jinsiy yo'l bilan yuqadigan ayollarda odam papillomavirusi va xlamidiya bilan kasallanganlar soni kamaydi. trachomatis , va genital herpes holatlari soni ortdi.

ADABIYOT:

1. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
2. Абдуллаев Д. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМАТЕРБИЗИЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИКОЗОВ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 181-185.

3. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
4. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.
5. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog‘liq bo‘lgan vulgar acneni kompleks davolash Samaraligini o‘rganish //Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
6. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
7. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-НМ ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
8. Axmedova M. M., Abdullaev X. D., Kamolova M. I. OtsENKA EFEKTIVNOSTI METODOV LECHENIA ONIXOMIKOSOV U VZROSLYX //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
9. Abdullaev X., Tolibov M. Allergodermatozlar bilan bog ‘liq bo ‘lgan vulgar akneni kompleks davolash Samaraligini o ‘rganish //Jurnal gepatogastroenterologik issledovaniy. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
10. Davlyatovna K. G., Jo‘raqulovich U. A., Davlatovich A. X. PAPULOPUSTULAR ROSACEA NING ENGIL VA O‘OG‘IR DAVOLASHDA IVERMEKTIN 1% KREMINING DAVOLASHNI O‘RTACHA DARAJADA O‘RGANISH //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 40-45.
11. Utayev A. J., ugli Toshev S. U., Abdullaev X. D. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FACIAL ATOPIC DERMATITIS TREATMENT METHODS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 139-144.